

**ZAMONAVIY MEXANIZMLARGA ASOSLANGAN TIBBIYOT SOHASIDA
XUSUSIY SEKTORNING O'RNI
(Navoiy viloyati tibbiyot tizimi misolida)**

S.I.Xamraeva

NavDU, Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida xususiy sektorning o'rni va ahamiyati zamonaviy mexanizmlar asosida tahlil qilingan. Xususan, Navoiy viloyati misolida xususiy tibbiyot muassasalarining rivojlanish bosqichlari, davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlar, imtiyozlar hamda majburiy tibbiy sug'urta tizimining joriy etilishi jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, xususiy sektorning aholi salomatligini yaxshilash, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va yangi ish o'rinlarini yaratishdagi roli tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: xususiy tibbiyot, sog'liqni saqlash tizimi, Navoiy viloyati, majburiy tibbiy sug'urta, tibbiy xizmat sifati, davlat-xususiy sherikchilik, tibbiy islohotlar, zamonaviy texnologiyalar, tibbiy muassasalar, sog'liqni saqlash siyosati

Dunyoning rivojlangan davlatlarida majburiy tibbiy sug'urta tizimi joriy etilgan. Uning mohiyati shundaki, tibbiy sug'urta orqali budjet xarajatlarini kamaytirish, tibbiy xizmat sifatini oshirishga erishishdir. 2021-yildan boshlab O'zbekistonda majburiy tibbiy sug'urta tizimining bosqichma-bosqich joriy etilishi rejalashtirilishi, Germaniya, Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlardan xalqaro konsultantlarni jalb qilgan holda, tegishli qonun va qonunosti hujjatlarini ishlab chiqishga zarurat sifatida qaraldi. Xususan, Navoiy viloyatida tibbiy sug'urta tizimiga o'tishni bosqichma-bosqich amalga oshirish rejalashtirildi. Prezidentning 2018-yil 7-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5590-sonli Farmonida 2021-yildan boshlab mamlakat sog'liqni saqlash tizimida majburiy tibbiy sug'urta tizimini bosqichma-bosqich joriy etish belgilab berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-noyabrda "Sog'liqni saqlash tizimini tashkil etishning yangi modeli va davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini Sirdaryo viloyatida joriy etish chora-tadbirlari

to'g'risida"gi PQ-4890-sonli Qarori imzolandi. Tibbiyotda sug'urtalash tizimining joriy etilishi Navoiy viloyati aholisi uchun ham samarali natija berishiga erishish maqsad qilindi. Dastlab tibbiy xizmatga ehtiyojmand aholi tibbiy sug'urtadan foydalanishi va birinchi bosqichda qariyb 750 nafar aholi qamrab olinishi rejalashtirildi.

O'zbekistonda mustaqillik yillarida sog'liqni saqlash sohasining xususiy sektori faoliyatini yuksaltirish uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. 2017-yildan e'tiboran sog'liqni saqlash tizimida xususiy sektorni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-apreldagi "Sog'liqni saqlash sohasida xususiy sektorni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2863-sonli Qarori mamlakatda sog'liqni saqlash sohasida xususiy sektorni rivojlantirishga har tomonlama ko'maklashish, xususiy tibbiyot muassasalarining aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishi uchun zarur sharoit yaratish maqsadida qabul qilindi¹. Sog'liqni saqlash tizimida yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar, aholi salomatligida uchraydigan muammolar, ekologik muhitning buzilishi, xavfli kasalliklarning ko'payishi kabi holatlar aholiga zamonaviy va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish zaruriyatini yaratdi. Butun dunyoda tibbiyotga bo'lgan e'tibor va talab oshayotgan bir paytda O'zbekistonda respublika aholisiga sog'liqni saqlash sohasida xizmat ko'rsatish tizimini tubdan isloh qilish va takomillashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish doirasida tibbiyot sohasining xususiy sektorini barqaror rivojlantirishga hukumat tomonidan alohida e'tibor qaratildi. Sog'liqni saqlash sohasiga tizimning davlat sog'liqni saqlash muassasalari tomonidan ko'rsatilayotgan keng turdagi tibbiy xizmatlari sifatini yaxshilash va uni yanada ko'proq to'ldirishga xizmat qiladigan muhim tarkibiy qism sifatida qaraldi.

Respublikada xususiy tibbiyot muassasalari tarmog'ini yanada kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilishi, xususiy tibbiyotning barcha tarmoqlarini rivojlantirish orqali nafaqat O'zbekiston aholisiga, balki qo'shni davlatlar fuqarolariga ham tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha katta imkoniyatlar yaratdi. Kasalliklarning oldini olishning eng kamxarj va samarali yo'li sog'lom turmush tarzi va sog'lom ovqatlanish madaniyatiga amal qilishdir. Afsuski, kamharakatlilik va noto'g'ri ovqatlanish oqibatida O'zbekiston aholisining yarmi

¹ [Соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий секторни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида. // URL: <https://prezident.uz/uz/lists/view/371> 03.04.2017.](https://prezident.uz/uz/lists/view/371)

ortiqcha vaznga egaligi, odamlarning 46 foizi qon tarkibida me'yoridan ortiq xolesterin mavjudligi, 31 foizida qon bosimi yuqoriligi aniqlangan². Shu bois xususiy tibbiyotda ham sog'lom turmush tarzini va sog'lom ovqatlanish madaniyatini targ'ib qilish orqali kasalliklar profilaktikasini kuchaytirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Prezident Sh.Mirziyoyev O'zbekistonda 2025-yilgacha sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish bo'yicha konsepsiya loyahasini ishlab chiqish yuzasidan ko'rsatmalar berdi va xususiy tibbiyot masalasi dolzarb bo'lib borayotganligini tasdiqladi.

Mutaxassislarning fikricha, davlat tibbiyotini afzal ko'rganlarning 30 foizi, ya'ni aholining uchdan bir qismidan ko'prog'i xususiy tibbiyotni sog'liqni saqlashning eng ishonchli manbai deb biladi va 32 foizining tanloviga ko'ra, kasallikning darajasiga bog'liq deb hisoblaydi. Boshqacha qilib aytganda, ko'pchilik davlat muassasalariga unchalik katta bo'lmagan muolajalar uchun murojaat qilishadi, ammo sog'liq bilan bog'liq jiddiy muammolarni hal qilish uchun xususiy tibbiyotga murojaat qilishni afzal ko'rishadi. Hukumat xususiy sektorni rag'batlantirish bo'yicha bir qator islohotlarni amalga oshirdi. Masalan, 2017-yil aprelida Prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan imzolangan farmonda xususiy klinikalarda amaliyotga ruxsat berilgan mutaxassisliklar soni 50 tadan 129 tagacha oshirildi. Bundan tashqari, respublikada xususiy tibbiyot tashkilotlarining soliqlardan va davlat maqsadli jamg'armalariga majburiy ajratmalardan ozod qilinishi 2021-2022-yillarda 1 ming 650 ta yangi xususiy tibbiyot muassasalarining ochilishiga hissa qo'shdi³. 2016-2022-yillarda mamlakatda xususiy tibbiyot muassasalari soni 2 barobar ko'payib, 3,5 mingtaga yetdi. Shundan 240 tasi 2022-yil yakunida Navoiy viloyatida faoliyat yuritdi⁴. Ularni yuqori texnologiyali tibbiyot texnikasi bilan jihozlash darajasi 3 barobar oshdi. Ayniqsa, stomatologiya, laboratoriya tashxisi, terapiya, fizioterapiya, nevrologiya va boshqa sohalarga ixtisoslashgan xususiy tibbiyot muassasalari rivojlandi⁵.

² Мирзиёев Ш.М. Соғлиқни сақлаш тизимидаги ислохотларнинг янги устувор йўналишлари. // URL: <https://www.uzavtoyul.uz> (Murojaat vaqti: 17.01.2024.)

³ Перуз С. Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизимини ислох қилиш. // URL: <https://www.iphronline.org/> (Murojaat vaqti: 17.01.2024.)

⁴ Navoiy viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi. 2023-yil ma'lumoti.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 январдаги ПҚ-2863-сонли «Соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий секторни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига Шарх. // URL: <https://lex.uz/ru/docs/3150309?otherlang=1/> (Murojaat vaqti 17.01.2024.)

Davlat rahbari tibbiyot xodimlari bilan bir necha bor bo'lgan uchrashuvlarda sohada xususiy sektorga e'tibor qaratish aholi salomatligini yaxshilashda alohida ahamiyatli ekanligini qayta-qayta takrorladi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida xususiy tibbiy muassasalar faoliyatiga oid cheklovlar sohada zamonaviy texnologiyalarni joriy etib, ulardan foydalanishda ba'zi qiyinchiliklarni tug'dirdi. 2017-yilda "Sog'liqni saqlash sohasida xususiy sektorni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2863-sonli Qarorining joriy etilishi bilan ko'plab muammolar yechimini topdi. 2018-yilda respublika bo'yicha 400 dan ortiq tibbiyot maskanlari tashkil etildi⁶. Xususiy tibbiyot muassasalarining Navoiy viloyatida ham tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratildi. Hukumat tomonidan aholi salomatligi uchun sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishda xususiy sektor oldiga mas'uliyatli vazifalar qo'yildi.

Navoiy viloyatida xususiy tibbiyot muassasalarining faoliyatini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Soliqlar va bir qancha majburiy to'lovlardan ozod etilgan xususiy tibbiyot muassasalari faoliyati yildan yilga oshib bordi. 2018-yilda Navoiy viloyatida xususiy sektorning faoliyatini rivojlantirish maqsadida "Asaka bank" hisobidan 1 million AQSh dollari miqdorida foizsiz bank krediti 10 ta tadbirkorlik subyektiga taqsimlab berildi. Ushbu mablag' evaziga Buyuk Britaniya, Germaniya, Janubiy Koreya, Kanada, Rossiya, Slovakiya, Fransiya, Xitoy, Shveytsariya, kabi davlatlarda ishlab chiqarilgan zamonaviy MRT, UTT, klinik laboratoriya analizatorlari, endoskopiya, xirurgik asbob-uskunalar keltirildi⁷. Xususiy tibbiyot muassasalari davlat tomonidan 2022-yilning 1-yanvariga qadar soliqlar to'lashdan ozod etilgani juda katta imtiyoz bo'ldi va xususiy sektorning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Viloyatda aholining xususiy tibbiyotga bo'lgan ehtiyoji oshdi. 2016-yilga qadar 104 ta xususiy tibbiyot muassasasi faoliyat yuritdi. Viloyatda xususiy tibbiyot muassasalari soni 2018-yilga kelib, 150 taga yetdi, shundan 13 tasi statsionar va 137 tasi ambulator sharoitda davolash ishlarini olib bordi. Ushbu xususiy tibbiyot muassasalarining 83 tasi Navoiy shahrida, 19 tasi Zarafshon shahrida, 14 tasi Karmana tumanida, 2 tasi Konimex tumanida, 7 tasi Navbahor tumanida, 2 tasi Nurota tumanida, 11 tasi Xatirchi tumanida va 5 tasi Uchquduq tumanida, 7 tasi Qiziltepa tumanida aholiga tibbiy xizmat ko'rsatdi⁸. 2019-yilda xususiy

⁶ Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. // Жамият ва бошқарув. – Тошкент, 2018. –Б. 10.

⁷ Тиббиётда хусусий сектор улуши ортмоқда. // Дўстлик байроғи. 2018 йил, 3 апрель.

⁸ Нарзиева Х. Хусусий сектор улуши кенгаймоқда. // Дўстлик байроғи. 2018 йил, 6 апрель.

tibbiyot muassasalarining soni 181 taga yetdi⁹. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ushbu muassasalarning 79 tasi ikki va undan ortiq tarmoqli yo'nalishda ambulator faoliyat olib bordi. 2021-yil yakunida viloyatda xususiy tibbiyot muassasalari soni ko'payib 223 tani tashkil etdi. Mavjud xususiy tibbiyot muassasalarini zamonaviy texnologiyalarga ega bo'lgan davolash asbob-uskunalarini bilan jihozlanish darajasi besh barobar oshdi. Viloyatda, ayniqsa, stomatologiya, laboratoriya tashxisi, terapiya, fizioterapiya, nevrologiya va boshqa sohalarga ixtisoslashtirilgan xususiy tibbiyot muassasalari rivojlanishi alohida ahamiyat kasb etdi. 2022-yil oxirida Navoiy viloyatida 240 ta xususiy tibbiyot muassasasi faoliyat yuritgan bo'lsa, shundan 33 tasi statsionar (13 foizi), 207 tasi ambulator (87 foizi) sharoitda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatdi¹⁰. Xususiy shifo maskanlari uchun ruxsat etilgan ixtisosliklarning 41 turi bo'yicha aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yildi. Ushbu tibbiyot muassasalarining aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishi uchun barcha imkoniyatlar yaratildi.

Viloyatda 2017-yilga qadar mavjud bo'lmagan umumiy xirurgiya, allergologiya, endokrinologiya, gastroenterologiya, bolalar gastroenterologiyasi, gematologiya, tibbiy radiologiya (raqamli rentgen, MSKT), bolalar stomatologiyasi, yuz-jag' jarrohligi, bolalar oftalmologiyasi, tibbiy kosmetologiya, ginekologiya jarrohligi, urologiya, dermatologiya, reanimatsiya-anesteziologiya, umumiy amaliyot shifokori, endoskopiya, bolalar nevrologiyasi, tibbiy dizenfektologiya, umumiy onkologiya kabi ixtisosliklar bo'yicha xususiy muassasalar tashkil etildi. Ushbu muassasalarning tashkil etilishi, davlat tibbiyot muassasalarining ish yuklamasi kamayishiga, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va eng zamonaviy tibbiyot uskunalarini bilan ta'minlanishiga zamin yaratdi. Xususan, 2021-yilda xususiy muassasalarda statsionar o'rinlar soni 1 ming 589 tani, faoliyat ko'rsatuvchi xodimlar soni 1 ming 672 nafarni tashkil etdi. Xususiy sektorni qo'llab-quvvatlashda davlat tomonidan berilgan imtiyozlar muhim ahamiyatga ega bo'ldi. "Amon shifo maskani" xususiy klinikasi stomatologi, yuz-jag' jarrohligi jarrohi A.Amonov bilan dissertantning o'zaro muloqotida: "Men yosh mutaxassis sifatida davlat tomonidan tibbiyot sohasi uchun berilgan imkoniyatlardan samarali foydalanib, 2019-yilda "Amon shifo maskani" xususiy klinikasini tashkil etdim. Ushbu xususiy tibbiyot muassasasini ochishda Rossiya, Koreya, Xitoydan zamonaviy uskunalar keltirildi. Klinikada kuniga 6 soatdan 6

⁹ Navoiy viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi. 2019-yil ma'lumoti.

¹⁰ Navoiy viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi. 2023-yil ma'lumoti.

nafar mutaxassis navbat bilan faoliyat yuritishi mumkin. Xususi klinikada 3 nafar vrach va 2 nafar o'rta tibbiyot xodimi ishlaydi. Klinikada bemorlarga yuz-jag' jarrohligi, terapevtik muolajalar, implantatsiya xizmati ko'rsatish yo'lga qo'yildi.

2017-2018-yillarda Navoiy viloyatiga ajratilgan 2 million AQSh dollari hisobidagi imtiyozli kredit mablag'lari 20 dan ortiq tadbirkorlik subyekti tomonidan yuqori texnologiyali zamonaviy 1 ta MSKT, 1 ta MRT, 3 ta raqamli rentgen, 14 ta UTT, 8 ta laborator analizatorlari, 3 ta jarrohlik, 1 ta oftalmologik va bir necha turdagi funksional diagnostika asbob-uskunalarini xarid qilinib, faoliyat ko'rsatdi¹¹.

Yaratilgan imkoniyatlar natijasida faoliyat ko'rsatgan xususi tibbiyot muassasalarida yuqori texnologiyali 4 ta MSKT, 6 ta MRT, 71 ta UTT, 8 ta rentgen, 45 ta laborator analizatorlar (5 ta PZR), 5 ta laparoskop va endoskop, 2 ta eksemer lazer, shuningdek, 10 ga yaqin jarrohlik asbob-uskunalarini bilan jihozlandi. Buning natijasida birgina 2021-yil mobaynida xususi tibbiyot muassasalari tomonidan 3 ming 231 nafar bemorga statsionar, 1 ming 716 nafariga operativ davo muolajalari ko'rsatildi¹². Bu ko'rsatkich 2020-yildagidan 1 ming 56 ta ko'p bo'lib, aholining xususi sektorga murojaati oshganligini ko'rsatdi. Jumladan, 2020-yilda Navoiy shahrida joylashgan "Grand Medikal Center" MChJ tomonidan gastroektomiya, kuyishdan keyingi plastika, diafragma hamda qizilo'ngach churralarini bartaraf etish, viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi mutaxassislari bilan birgalikda yurak-qon tomirlarini stendlash, buyrak transplantatsiyasi, koksartroz kabi 10 dan ortiq jarrohlik amaliyotlari amalga oshirildi. Bundan tashqari, Navoiy shahridagi "Navoiy oftalmolservis" xususi korxonasi tomonidan 100 dan ortiq bemorga eksemer lazer uskunasi yordamida glaukoma, katarakta, miopiya kabi kasalliklari korreksiyalari amalga oshirildi.

Navoiy viloyatida 2019-2024-yillarda xususi tibbiyot muassasalariga chet el investitsiyasini jalb etishga alohida ahamiyat qaratildi. Viloyatda qiymati 6 million AQSh dollari bo'lgan loyiha ishga tushirildi. Ushbu loyiha doirasida "Grand Medikal Center" MChJ 2 million AQSh dollari miqdoridagi Buyuk Britaniyada ishlab chiqarilgan asbob-uskunalar bilan jihozlandi¹³. Umuman olganda, viloyatning xususi tibbiyot muassasalariga xorijda ishlab chiqarilgan zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar olib kelinishi samarali yo'lga qo'yildi.

¹¹ Navoiy viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi joriy arxiv. 2019-yil ma'lumoti.

¹² Расулов В. Навоий вилояти тиббиёти. Кеча ва бугун... – Б. 43.

¹³ Navoiy viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi. 2021-yil ma'lumoti.

Fransiyada ixtiro qilingan “Fibroskam” apparati 2019-yilda Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitari kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy viloyati filiali Gepatologiya markaziga keltirildi. Ushbu apparat gepatit bilan ogʻriq bemorlarning kasalligini oʻz vaqtida va toʻgʻri aniqlashda yordam beradi. Operator N.Roʻziyevaning maʼlumot berishicha, ushbu apparatda kasallik turini aniqlash “neinvaziv” usul deyiladi. “Fibroskam” apparati olib kelinguncha “invaziv” usuldan foydalanilgan, yaʼni jigar toʻqimalari biopsiya yoʻli bilan tekshirilgan. Biopsiya amaliyotini bajarishda foydalaniladigan har bir igna uchun aholi katta miqdorda toʻlovni amalga oshirsa-da, ushbu usuldan foydalanilganda inson tanasiga infeksiya tushish ehtimoli koʻp boʻlgan. “Fibroskam” apparati esa zamonaviy standartlarga mos boʻlib, diagnostikada foydali va qulay hisoblanadi.

Navoiy shahrida faoliyat yuritayotgan “Anvar Namozov koʻz klinikasi”, “Vagus” xususiy klinikasi, “Yangi zamon urologiya tibbiyot markazi”, “Neyro-Korteks” klinikasi aholiga sifatli, jahon standartlariga mos tibbiy xizmat koʻrsatishni yaxshilash maqsadida doimiy ravishda xodimlarning bilim va malakasiga eʼtibor qaratdi. “Anvar Namozov koʻz klinikasi” 2009-yilda yuqori texnologik va eng zamonaviy oftalmologik klinika sifatida faoliyat yuritishni boshlagan. Ushbu klinika Oʻzbekiston boʻylab 3 ta nuqtada: Navoiy va Samarqand shaharlarida va Qiziltepa tumanida aholiga sifatli tibbiy xizmat koʻrsatdi. Har oy klinikada 300 ga yaqin turli xil mikrojarrohlik amaliyotlarining bajarilishida zamonaviy tibbiy asboblardan yordamida kam invaziv usuldan foydalanildi. Birgina 2021-yilning oʻzida 21 mingdan ortiq bemorga klinika tomonidan malakali va sifatli tibbiy xizmat koʻrsatilgan. Klinikada toʻr parda kasalliklarini davolash va tashxislash keng yoʻlga qoʻyilgan.

Navoiy viloyati tibbiyot tizimida xususiy sektorning faoliyatini yuksaltirishda, avvalo, aholi manfaatlariga eʼtibor qaratildi. Xatirchi tumanida xususiy tibbiyot rivojiga qaratilgan eʼtibor tufayli joylarda zamonaviy klinikalar qurilib, koʻrsatilgan xizmatlar sifati oshdi. Jumladan, 2015-yilda Xatirchi tumanida 7 ta xususiy davolash muassasasi faoliyat olib bordi. “Choriqul Shaymatov gavhari” xususiy tibbiyot korxonasi 100 qatnovga ega poliklinikasi va 40 oʻrinli statsionar kasalxonasi bemorlarga xizmat koʻrsatdi. 2015-yilda qurilgan ikki qavatli bino Xitoy va Yaponiyadan xarid qilingan tibbiyot uskunalari bilan jihozlandi. Respublikaning turli hududlaridan kelgan bemorlarga oliy hamda 1-toifali vrachlar va tajribali hamshiralar xizmat koʻrsatdi. Davolash muassasasida faoliyat turlarini kengaytirish maqsadida

quloq, burun, tomoq kasalliklarini davolash va ultratovush tashxisi, qon tarkibidagi biokimyoviy gormonlarini tekshirish laboratoriya xizmati yo'lga qo'yildi. "Shams tabobati" xususiy korxonasi esa tajribali shifokor S.Qobilov tomonidan tashkil etilgan bo'lib, 30 qatnovga mo'ljallangan xususiy poliklinikada 10 nafar tibbiyot xodimi bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatdi. Klinikada aholiga, asosan, stomatologiya yo'nalishida xizmat ko'rsatilgan¹⁴. Xatirchi tumanida sog'liqni saqlash tizimida olib borilgan ishlar ko'lami kengaydi va moddiy-texnik bazani mustahkamlashga e'tibor oshdi. Tuman xususiy sektorida 7 ta klinikaning aholi salomatligi uchun sifatli tibbiy xizmat ko'rsatgani ijobiy natijalarga erishishda asos bo'ldi.

Demak, zamonaviy xususiy sektorning rivojlanishida va bemorlarga to'g'ri tashxis qo'yishda xorijdan keltirilgan asbob-uskunalarning ahamiyati nihoyatda salmoqli bo'ldi. Shu sababli hukumat tomonidan xususiy sektorning rivojlanishi va aholiga sifatli xizmat ko'rsatish sifatini oshirish maqsadida turli loyihalardan foydalanildi. Davlat-xususiy sherikchilik asosida xususiy tibbiyot muassasalari tashkil etilib, akkreditatsiya va majburiy tibbiy sug'urtaga bosqichma-bosqich o'tish hamda aholining salomatligini baholash, sog'lomlashtirish ishlarini tashkil etish maqsadida o'tkazilgan antropometrik ko'rsatkichlar natijalaridan kelib chiqqan holda aholini sog'lomlashtirish ishlariga xususiy tibbiyot muassasalarini ham jalb etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilgan.

Фойдаланилган адабиёт ва манбаалар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 январдаги ПҚ-2863-сонли «Соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий секторни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.
2. Мирзиёев Ш.М. Соғлиқни сақлаш тизимидаги ислохотларнинг янги устувор йўналишлари. // URL: <https://www.uzavtoyul.uz>.
3. Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. // Жамият ва бошқарув. – Тошкент, 2018. – Б.
4. Перуз С. Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизимини ислох қилиш. // URL: <https://www.iphronline.org/> (Murojaat vaqti: 17.01.2024.)
5. Navoiy viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi. 2023-yil ma'lumoti.

¹⁴ Курбонов Х., Мустафоев Ж., Тоштуров Ш., Иноятов А., Раҳмонов Х. Хатирчи тумани. Кеча ва бугун... – Б. 350.

FRANCE

International Conference on Contemporary Research
ICCR-2026

FRANCE

6. Тиббиётда хусусий сектор улуши ортмоқда. // Дўстлик байроғи. 2018 йил, 3 апрель.
7. Нарзиева Х. Хусусий сектор улуши кенгаймоқда. // Дўстлик байроғи. 2018 йил, 6 апрель.
8. Расулов З. Навоий вилояти тиббиёти. Кеча ва бугун... – Б. 43.
9. Қурбонов Х., Мустафоев Ж., Тоштуров Ш., Иноятов А., Раҳмонов Х. Хатирчи тумани. Кеча ва бугун... – Б. 350.

